

8. Tom Dwyer Using BPM to Meet Today's Supply Chain Challenges // <https://www.bpm-institute.org/resources/articles/using-bpm-meet-today%E2%80%99s-supply-chain-challenges>

9. Adamenko A. Dynamic fuzzy sets // Collection of scientific papers of Kharkiv Air Force University named after I. Kozheduba. – 2010. – № 1 (23). – p. 90.

10. Zadeh L.A. Fuzzy Sets. / L.A. Zadeh – Inf. Control. – 1965 – v. 8 – p. 338.

11. Stanton, D. (2018). Key supply chain technologies to watch. In J. Schenker (Author), The robot and automation almanac. Austin, TX: The Futurist Institute.

Data about the authors

Maryna Klymchuk,

Doctor of Economics, PhD, professor Visiting Academics Asper Business School, University of Manitoba, Canada
e-mail: Maryna.Klymchuk@umanitoba.ca

William Swistun,

Student of the Asper Business School, University of Manitoba, Canada

e-mail: William.Swistun@umanitoba.ca

Shovkivska Victoriia,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Accounting and Taxation, Kyiv National University of Construction and Architecture
e-mail: Vika.vs@ukr.net

Дані про авторів

Климчук Марина,

д.е.н., професор, запрошений викладач, Бізнес школа Аспер, Університет Манітоба, Канада
e-mail: Maryna.Klymchuk@umanitoba.ca

Свистун Вільям,

студент бізнес школи Аспер, Університет Манітоба, Канада

e-mail: William.Swistun@umanitoba.ca

Шовківська Вікторія,

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку і оподаткування Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: Vika.vs@ukr.net

УДК 338.45:621.005.332.2

КРАМЧЕНКО Р. А.

ПИЛИПІВ І. Р.

Пріоритети та проблеми розвитку машинобудівних підприємств на сучасному етапі

Предметом дослідження є пріоритети та проблеми розвитку машинобудівних підприємств на сучасному етапі.

Метою дослідження є визначити шляхи подолання системної кризи машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслені основні проблеми негативної динаміки підприємств. Наведена схема реструктуризації великих підприємств. Встановлено основні причини, які стримують виробництво та збут продукції. Визначено ряд стратегічних та тактичних завдань функціонування спільних підприємств.

Висновки. Диспропорція у економічній та фінансовій галузях, відсутність контрактів і замовлень, забезпечених надійним фінансуванням подовжує системну кризу галузі сільськогосподарського машинобудування України. Нестача сільськогосподарської техніки в агропромисловому секторі, потенційні можливості виробників, активна збутова маркетингова діяльність разом з прийнятою державною програмою з насичення вітчизняного ринку конкурентоспроможною сільськогосподарською технікою створюють об'єктивні передумови для збільшення обсягів її виробництва та збуту. Разом із тим, серед гальмуючих чинників зростання обсягів виробництва та збуту залишаються: наявність застарілого обладнання, велика конкуренція на ринках збуту, низька платоспроможність попиту споживачів, недостатність залучення інвестицій.

Ключові слова: підприємство, ринок, збут, маркетинг, конкурентоспроможність, інвестиції, інформація, інновації, фінанси, споживачі.

Priorities and problems of the development of machine-building enterprises at the current stage

The subject of the study is the priorities and problems of the development of machine-building enterprises at the current stage.

The purpose of the study is to determine ways to overcome the systemic crisis of machine-building enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article outlines the main problems of the negative dynamics of enterprises. The scheme of restructuring of large enterprises is given. The main reasons that hold back the production and sale of products have been established. A number of strategic and tactical tasks of the functioning of joint enterprises have been defined.

Conclusions. The disproportion in the economic and financial sectors, the lack of contracts and orders, provided with reliable financing prolongs the systemic crisis of the agricultural machinery industry in Ukraine. The lack of agricultural machinery in the agro-industrial sector, the potential opportunities of producers, active sales marketing activities together with the adopted state program to saturate the domestic market with competitive agricultural machinery create objective prerequisites for increasing the volume of its production and sales. At the same time, among the inhibiting factors of the growth of production and sales volumes, the following remain: the presence of outdated equipment, high competition in the sales markets, low solvency of consumer demand, insufficient investment attraction.

Keywords: enterprise, market, sales, marketing, competitiveness, investments, information, innovations, finance, consumers.

Постановка проблеми. Сучасний стан машинобудівних підприємств України знаходиться в кризі, основними причинами якої є: низький платоспроможний попит споживачів, недостатня якість продукції та висока конкуренція з боку зарубіжних виробників, нестача високоякісної сировини, матеріалів і комплектуючих, невідповідність технологічного процесу виробництва світовому рівню. Для збереження і зміцнення позицій українських підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках необхідна розробка стратегічних напрямків подальшого удосконалення методів та форм збутової діяльності, спрямованих на подолання кризи збуту, розширення обсягів та ринків збуту, покращення економічної ефективності збутового процесу в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним і методичним аспектам формування та реалізації збутової політики присвячено багато наукових досліджень і публікацій вітчизняних (М.Ю. Антонченко, М.І. Долішній, Н.В. Головіна, О.Є. Гут, С.М. Ілляшенко, Є.В. Крикавський, О.К. Шафалюк та ін.) та зарубіжних до-

слідників (Г.Дж. Болт, Ф. Котлер, Е. Маєр, М. Портер та ін.). Однак, існує потреба у розробці нових та вдосконаленні існуючих методичних підходів до формування ефективної збутової діяльності підприємств, і тому вона зумовлює необхідність подальшого дослідження у цьому напрямку.

Мета статті – визначити шляхи подолання системної кризи машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Визначальне місце поряд з такими відомими факторами, як сприятливий клімат для інвестицій, структурна трансформація затратних і збиткових галузей, розгортання малого та середнього бізнесу, зміцнення національної валюти, збільшення експортного потенціалу та ін., належить, по-перше, зменшенню податкового тиску на підприємства з метою забезпечення їх піднесення на новий рівень, по-друге, пріоритетному фінансуванню тих галузей економіки, які складають її основу [1].

Реальні можливості, потенціал формування стійкого та значимого об'єму поставок продукції на внутрішній та зовнішній ринки визначаються станом комплексу у цілому, різноманітні-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стю і складністю між – і всередині галузевих схем комплектування готової продукції, станом окремих галузей та субгалузей, які виготовляють конкретні види продукції та комплектуючі частини, конкурентоспроможністю виробництва; динамікою та об'ємами внутрішнього на зовнішнього попиту та проміжні і кінцеві вироби.

До сьогоднішнього часу зберігається негативна динаміка багатьох статей балансу, включаючи погіршення ліквідності. Пожвавлення роботи підприємств можливе лише при активній державній підтримці, ефективній реструктуризації окремих виробництв та при загальному розвитку агропромислового комплексу. До основних проблем слід віднести: відсутність конкурентоспроможних мікротехнологій; падіння попиту та платоспроможності споживачів; ріст цін на енергоносії та, як наслідок, на кінцеву продукцію; криза збуту.

Модернізація підприємств буде сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності і повинна опиратись як на фінансову підтримку регіональної влади, так і на наукові розробки з питань формування стратегії виробництва та збуту продукції на короткочасну та довгострокову перспективу.

Важливою складовою реформування підприємства є реструктуризація, яка не повинна розглядатися як засіб приведення потужностей у відповідність з існуючим низьким платоспроможним попитом. Необхідний облік його довгострокового прогнозу, інакше реструктуризація перетвориться у фактор руйнування раніше створених науково-технічного та виробничого збутового потенціалів. Реструктуризація великих заводів можлива

за наступною схемою: відокремлення від них спеціалізованих виробництв тих деталей та агрегатів, технологія яких відрізняється від основної технології підприємства; впровадження інноваційних схем управління, в тому числі розробка корпоративної системи управління, для здійснення єдиного науково-технічного напрямку.

Комплексне дослідження ділової активності підприємств дозволило встановити основні причини, які стримують виробництво та збут продукції (див. рисунок).

Досвід закордонних країн наочно демонструє, що вихід з економічної кризи можливий тільки при створенні сприятливого інвестиційного клімату на державному рівні. Так, запорукою економічного успіху Японії була активна допомога з боку уряду: пряме державне субсидування і кредитування підприємств; у Німеччині широко використовувалися податкові пільги на прибуток, вкладений у розширення основних фондів, запасів сировини і матеріалів. В Україні доцільно здійснення ефективної інвестиційної політики за допомогою ринкових важелів і відповідного правового забезпечення на рівні держави. Однак, незважаючи на вигідне геополітичне розташування, значні природні ресурси, наявність кваліфікованих кадрів, досягнення в наукових дослідженнях, значну ємкість внутрішнього ринку, обсяги щорічних іноземних інвестицій в економіку України нижчі в порівнянні з країнами Східної Європи. Економіка України зацікавлена у будь-якому виді інвестиційної діяльності на умовах її взаємовигоди й економічної ефективності. У цьому відношенні цікавий досвід створення спіль-

Причини, що стримують виробництво та збут продукції підприємств *

* складено авторами

них підприємств. На вітчизняному ринку сільськогосподарського машинобудування постійно збільшується їхня кількість. Засновниками виступають фірми Німеччини, США та інших країн.

Пріоритетними галузями для країн-інвесторів є: для США – медична техніка, фармація і металургія; для Німеччини – транспорт, телекомунікації, будівельна, харчова і легка промисловість, машинобудування та металургія; для Великобританії – харчова промисловість, машинобудування і металургія. Таким чином, всі основні країни-інвестори вважають машинобудування однією з найважливіших галузей для інвестування.

Розглядаючи створення спільних підприємств в економіці України, можна визначити ряд стратегічних і тактичних завдань їх функціонування:

- технологічне відновлення і реконструкція активної частини основних виробничих фондів устаткування, машин і механізмів;
- модернізація устаткування і реконструкція пасивної частини основних виробничих фондів; стимулювання науково-технічних і економічних зусиль зі створення нових технологій і комунікацій;
- подолання кадрових обмежень, створення соціально-економічної мотивації до праці;
- насичення ринку продукцією високої якості, що не поступається по конкурентоспроможності продукції економічно розвинутих країн;
- збільшення експортного потенціалу країни за рахунок виходу на зарубіжні ринки спільних підприємств з продукцією високого рівня конкурентоспроможності;
- скорочення державних витрат на покупку імпортної техніки; інтеграція у світовий промисловий ринок;
- формування на прикладі діяльності сумісних підприємств нового підходу до реальної самостійності підприємств в умовах ринкової економіки.

Висновки

Диспропорція у економічній та фінансовій галузях, відсутність контрактів і замовлень, забезпечених надійним фінансуванням подовжує системну кризу галузі сільськогосподарського машинобудування України. Нестача сільськогосподарської техніки в агропромисловому секторі, потенційні можливості виробників, активна збутова маркетингова діяльність разом з прийнятою державною програмою з насичення вітчизняного ринку конкурентоспромож-

ною сільськогосподарською технікою створюють об'єктивні передумови для збільшення обсягів її виробництва та збуту. Разом із тим, серед гальмуючих чинників зростання обсягів виробництва та збуту залишаються: наявність застарілого обладнання, велика конкуренція на ринках збуту, низька платоспроможність попиту споживачів, недостатність залучення інвестицій.

Список використаних джерел

1. Борейко В. Про забезпечення прискореного розвитку економіки України. Економіка України. 2005. № 8. С. 20–24.
2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 258 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.
8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
9. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інновацій-

ного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Boreyko, V. (2005). Pro zabezpechennya pryskorenogo rozvytku ekonomiky Ukrainy [About ensuring the accelerated development of the economy of Ukraine]. *Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine*, 8, 20–24. [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Пилипів Ігор Романович,

магістр, факультет економіки та менеджменту Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the authors

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of the Lviv branch in the European University
e-mail: rostkram65@ukr.net

Igor Pylypiv,

Master's degree, Faculty of Economics and Management of the Lviv branch in the European University
e-mail: rostkram65@ukr.net

МАРЦИНОВСЬКИЙ В.В.

Використання SAAS-інструментів та інших на базі штучного інтелекту для підвищення ефективності комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій

Предмет дослідження – інструменти штучного інтелекту (ШІ), які можуть бути використані для цілей комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій (КІМК).

Метою дослідження є підтвердження гіпотези про пріоритетну роль інструментів ШІ в контексті ефективності комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій з позицій українських компаній (зокрема компаній у сегменті ІТ-послуг) у 2023 році. Дослідження також мало на меті розробити класифікацію інструментів ШІ за функціональними категоріями та оцінити їх ефективність з точки зору часу, бюджету та якості виконання завдань у КІМК для компаній сегменту ІТ-послуг.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення; емпіричний метод (опитування).

Результати роботи. Виявлено, що штучний інтелект сприймається маркетологами-практиками як найважливіший фактор, що впливає на ефективність комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій в Україні у 2023 році. Визначено ключові аспекти впливу інструментів ШІ (зокрема автоматизацію, персоналізацію взаємодії з цільовими аудиторіями, аналіз даних та стратегічне планування). Розроблено та представлено детальну класифікацію 120 інструментів ШІ, розподілених за 11 категоріями відповідно до їх функціонального призначення у КІМК, а також здійснено оцінку їх ефективності за часом, бюджетом та якістю виконання на базі компаній у сегменті ІТ-послуг. Робота вносить вагомий внесок у розвиток вивчення практичного використання ШІ в маркетингу та відкриває перспективи для подальших досліджень.

Ключові слова: штучний інтелект, ШІ, інтегровані маркетингові комунікації, ІМК, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, КІМК, ефективність маркетингу, цифрові маркетингові технології, аналіз даних у маркетингу, автоматизація маркетингу, персоналізація в маркетингу, маркетингові інновації, Chat GPT, Bard, Bing, Bing Chat, нейронні мережі в маркетингу.

MARTSYNOVSKYI V.V.

Use of SAAS and other artificial intelligence-based tools to improve the efficiency of integrated marketing communications

The subject of research is artificial intelligence (AI) tools that can be used for the purposes of the complex of integrated marketing communications (CIMC).

The purpose of research is to confirm the hypothesis of the priority role of artificial intelligence (AI) tools in the context of the effectiveness of the integrated marketing communications complex from the perspective of Ukrainian companies (companies in the IT services segment in particular) in 2023. The study also aimed to develop a classification of AI tools by functional categories and evaluate their effectiveness in terms of time, budget, and quality of tasks in the CMC for companies in the IT services segment.

The methodology of research: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization; empirical method (survey).